

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ КЕЙС- ТЕХНОЛОГИИ

¹Жўмабаева Жэзира Аманжолқызы, ²Баратова Әсем Қайратқызы

¹PhD, и.о. ассоциированного профессора, ²магистрант КазНПУ имени Абая

***Annotatsiya.** Maqola bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida keys texnologiyasidan foydalangan holda hissiy intellektni rivojlantirishning nazariy modelini ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqotdir. Tadqiqotda hissiy intellektning asosiy tushunchalari, uni o'lchash usullari va o'qituvchilarning kasbiy faoliyatiga ta'siri tahlil qilinadi. O'quvchilarda emotsional intellektni rivojlantirishga yordam beruvchi samarali o'qitish usuli sifatida keys texnologiyasidan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda.*

***Kalit so'zlar:** hissiy intellekt, boshlang'ich ta'lim, keys texnologiyasi, nazariy model*

***Аннотация.** Статья представляет собой исследование, направленное на разработку теоретической модели развития эмоционального интеллекта у будущих педагогов начального образования с использованием кейс-технологии. В ходе исследования анализируются основные концепции эмоционального интеллекта, методы его измерения и влияние на профессиональную деятельность педагогов. Особое внимание уделяется применению кейс-технологии как эффективного метода обучения, способствующего развитию эмоционального интеллекта у студентов.*

***Ключевые слова:** эмоциональный интеллект, начальное образование, кейс-технология, теоретическая модель.*

***Abstract.** The article is a study aimed at developing a theoretical model for the development of emotional intelligence in future primary education teachers using case technology. The study analyzes the basic concepts of emotional intelligence, methods for measuring it and its impact on the professional activities of teachers. Particular attention is paid to the use of case technology as an effective teaching method that promotes the development of emotional intelligence in students.*

***Keywords:** emotional intelligence, primary education, case technology, theoretical model*

В современном образовании, где требования к профессионалам становятся все более сложными, важность эмоционального интеллекта для будущих учителей начальных классов становится ключевым аспектом успешного преподавания. Развитие этого типа интеллекта не только способствует более эффективному взаимодействию с учениками, но и развивает педагогическую личность, способную реагировать с эмпатией и адаптироваться к различным образовательным сценариям. Целью данного исследования является анализ потенциала кейс-технологии в развитии эмоционального интеллекта будущих учителей начальных классов. В контексте данной статьи особый интерес представляет анализ влияния использования кейсов в обучении на формирование и укрепление эмоциональной компетентности студентов-педагогов. Учитывая важность проблемы развития эмоционального интеллекта, изучение кейс-технологий представляется перспективным методом повышения профессионального мастерства будущих учителей. Использование возможностей кейс-технологий в сфере эмоционального обучения позволяет существенно повысить эффективность обучения в сфере начального образования.

Термин «эмоциональный интеллект» был введён американскими психологами Дж. Майером, Д. Карузо и П. Саловеем для описания способностей, связанных с выражением и пониманием эмоций, управлением чувствами и использованием их в мыслительном процессе и в повседневной деятельности. [1]. В своих исследованиях авторы подчёркивают положительную взаимосвязь между социальной успешностью и высоким уровнем развития эмоционального интеллекта.

По концепции Дж. Майера и П. Саловея, ЭИ состоит из четырех основных компонентов: восприятие эмоций, использование эмоций, понимание эмоций и управление ими. Каждый из этих аспектов рассматривается авторами как отдельную способность.

В зарубежной психологии существуют смешанные модели эмоционального интеллекта, которые, помимо эмоциональных аспектов, включают в себя социальные компетенции. Примерами таких моделей являются модель Р. Бар-Она и модель Д. Гоулмана.

Согласно Р. Бар-Ону, эмоциональный интеллект представляет собой "набор некогнитивных способностей, компетенций и навыков, влияющих на способность адаптироваться к требованиям и воздействиям окружающей среды и достигать успеха". Эта концепция включает в себя 15 компетенций [2].

Модель Д. Гоулмана объединяет пять когнитивных и личностных компетенций, включающих:

- Умение распознавать и называть эмоциональные состояния;
- Навыки управления собственными эмоциями;
- Способность вовлекаться в эмоциональные состояния, способствующие достижению целей;
- Умение распознавать эмоции других людей, проявлять к ним чувствительность и влиять на их эмоциональное состояние;
- Умение устанавливать и поддерживать удовлетворительные межличностные отношения с другими людьми;

Существующие подходы к пониманию эмоционального интеллекта можно условно разделить на две категории [3].

Первая категория основана на теории способностей и представлен моделями, такими как модели интеллекта Дж. Майера, П. Саловея и Д.В. Люсина, которые сосредотачиваются исключительно на когнитивных аспектах.

Второй подход разрабатывает смешанные модели эмоционального интеллекта, в которых учитываются как когнитивные, так и личностные аспекты. Этот подход представлен моделями Д. Гоулмана, Р. Бар-Она и М.А. Нгуена.

Некоторые исследователи, такие как Ю. Б. Гиппенрейтер, И. А. Дворецкая, А. О. Куракина, С. В. Пархоменко и В.А. Шиманская, рассматривают эмоциональный интеллект как комплекс способностей в области эмоциональной сферы.

Анализ различных определений эмоционального интеллекта, применяемых будущими педагогами, показывает, что это понятие рассматривается с учетом компетентностного подхода и делается вывод о том, что он оказывает влияние на регуляцию психических состояний человека на различных уровнях: физиологическом, психологическом и личностном.

Кейс-технология – метод обучения, основанный на анализе реальных ситуаций, часто взятых из профессионального опыта. Этот метод позволяет студентам использовать

теоретические знания для решения практических задач, сталкиваясь с реальными задачами, с которыми они столкнутся в своей будущей профессиональной деятельности.

Из анализа литературы следует, что вопрос о сути метода кейс-технологии в педагогическом процессе вызывает дискуссии. Различные исследователи рассматривают метод решения конкретных ситуаций как:

- новаторский подход к работе с учащимися;
- метод, основанный на принципах гуманистической педагогики;
- форму интерактивного обучения.

В литературе часто употребляются такие термины, как «кейс-метод», «кейс-технология», «метод случаев», «метод ситуационного анализа», для обозначения синонимичных концепций, описывающих метод обучения, основанный на анализе, решении и обсуждении как моделированных, так и реальных ситуаций.

Кейс-подход включает в себя создание проблемных ситуаций с элементами игрового моделирования, основанных на следующих этапах:

- Вступление в игровую ситуацию;
- Распределение ролей среди участников;
- Получение и выполнение игровых заданий;

Представление различных вариантов поведения персонажей ситуации, анализ и оценка их действий.

Н.П. Колесник подчеркивает гуманистическую направленность метода и отмечает его способность способствовать развитию мышления у будущих педагогов, а также повышению понимания их собственных чувств. Анализ и обсуждение ситуаций кейсов способствует формированию интереса к внутреннему миру у будущих педагогов начального образования, развитию навыков самостоятельного мышления и работы с информацией [4].

В статье С. Титовой отмечаются возможности использования метода решения конкретных ситуаций для социально-коммуникативного развития. Также отмечается отсутствие практического материала по использованию этого метода среди студентов, и предлагается использовать кейс-иллюстрации для развития личностных качеств студентов [5].

А.К. Егенисова и У.А. Аманкосова отмечают, что метод решения конкретных ситуаций характеризуется следующими особенностями: информация представляется в виде микропроблем, а участники приобретают знания через активный и творческий поиск решений, что способствует развитию социальных навыков. Эти социальные навыки, такие как оценка поведения, умение слушать и поддерживать дискуссию, тесно связаны с эмоциональным интеллектом [6].

Преимуществом метода решения конкретных ситуаций для развития эмоционального интеллекта будущих педагогов начального образования является разнообразие форм подачи кейса: инциденты, ситуационно-ролевые игры, дискуссии, ситуационные задачи.

В качестве стимулирующего материала в методе могут использоваться различные материалы: печатные материалы с пиктограммами эмоций, рисунками, иллюстрациями, мультимедийные материалы, аудио и видеоматериалы, фотоматериалы.

Ситуации, представленные в кейсах, могут быть как реальными, основанными на индивидуальном опыте студента и отражающими конкретные ситуации эмоционального

общения, так и вымышленными, включающими знакомых детям сказочных персонажей или героев мультфильмов. Анализ проблемных ситуаций кейсов помогает студентам научиться на собственном опыте идентифицировать эмоции, определять их причины, разрабатывать действия с учетом имеющейся информации и обсуждать варианты действий.

Гибкость и адаптивность метода решения конкретных ситуаций позволяют использовать его как часть занятия, отправную точку для мероприятия или события [7].

Применение метода решения конкретных ситуаций в практике требует соблюдения ряда условий:

- Студенты должны обладать сформированными речевыми навыками и мыслительными способностями, необходимыми для анализа ситуации.

- Кейс должен соответствовать уровню сложности, содержать проблематичную ситуацию и стимулировать дискуссию благодаря интересной форме представления, нестандартности или неопределенности ситуации, а также прогностического характера.

Применение данного метода в работе по развитию эмоционального интеллекта студентов требует от преподавателя методических умений: постановки проблемы, организации дискуссии, мозгового штурма, а также навыков организации рефлексии.

На основе изучения сути и компонентов эмоционального интеллекта, а также возможностей кейс технологий в процессе развития эмоционального интеллекта у студентов, была разработана теоретическая модель развития эмоционального интеллекта будущих педагогов с использованием метода кейсов.

Теоретическая модель развития эмоционального интеллекта будущих педагогов начального образования с помощью кейс-технологии (Рисунок 1)

На основе разработанной теоретической модели можно предположить следующие результаты:

- Увеличение способности распознавать эмоции и понимать их причины;
- Установление связи между эмоциональным состоянием и действиями;

- Развитие возможности осознанного управления своим поведением, что способствует умению контролировать сильные эмоциональные реакции.

Таким образом, метод решения конкретных ситуаций, благодаря широкому спектру проблемных ситуаций, активизирует механизмы эмоционального развития (включая синтонию, эмпатию, научение и интериоризацию) и способствует развитию навыков, входящих в состав структурных компонентов эмоционального интеллекта, таких как: понимание эмоциональных проявлений; умение анализировать эмоциональные ситуации; овладение основными навыками эмоциональной саморегуляции и управления своим поведением.

Заключение. В результате анализа исследований, связанных с темой "Теоретическая модель развития эмоционального интеллекта будущих педагогов начального образования с помощью кейс-технологии", была предложена концептуальная модель, которая является значимым шагом в области педагогической науки и практики.

Эта модель представляет собой целостный подход к развитию эмоционального интеллекта студентов-педагогов начального образования и основана на использовании кейс-технологии. Важно отметить, что модель представляет собой инновационный подход, который отражает современные требования к образованию и подготовке кадров в сфере начального образования. Реализация данной модели в практике педагогического образования может значительно повысить качество подготовки будущих учителей и обеспечить им необходимые инструменты для успешной профессиональной деятельности.

REFERENCES

1. Саловой П., Майер Д., Кэрю Д. (2004). Развитие эмоционального интеллекта. Практическое руководство. СПб.: Питер.
2. Рузвельт Бар-Он (1997). Инвентаризация эмоциональных коэффициентов BarOn. Системы мультимедицины.
3. Гоулман, Д. (1995). Эмоциональный интеллект. Почему это может значить больше, чем IQ. М.: Издательство: МИТРА.
4. Н.П. Колесник (2007). Использование интерактивных форм изучения педагогики в вузе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-keys-tehnologii-v-kurse-metodika-obucheniya-matematike-dlya-studentov-pedagogicheskogo-vuza/viewer>
6. Перетерский, А. А. (2018). Эмоциональный интеллект учителя. Образовательные технологии и электронное обучение. № 2.
7. Бойцова, И. А. (2015). Эмоциональный интеллект в образовании: теоретические и прикладные аспекты. Образование и наука. № 6.